

Pré/Post test

1- La triade létale du choc hémorragique comporte :

- a. Hypothermie
- b. Acidose métabolique
- c. Hypocalcémie
- d. Coagulopathie
- e. Retard de transfusion sanguine

2- Quels sont les éléments qui sont habituellement perturbés au cours d'un état de choc hémorragique classe II:

- a. Fréquence cardiaque
- b. Pression artérielle
- c. Diurèse
- d. Etat de conscience
- e. Fréquence respiratoire

3- La coagulopathie du choc hémorragique est due aux facteurs suivants:

- a. La consommation des facteurs de coagulation
- b. L'inhibition des plasminogènes
- c. Le remplissage vasculaire
- d. L'hypothermie
- e. L'acidose métabolique

4- Quels sont les objectifs thérapeutiques chez ce malade en état de choc hémorragique :

- a. PAD > 50 mmHg
- b. PAM à 65 mmHg
- c. PAS > 120 mmHg
- d. Hb à 9 g/dl
- e. Plq > 50000 par mm³

5- Quelles mesures thérapeutiques envisagez-vous chez un traumatisé grave en choc hémorragique.

- a. Remplissage vasculaire abondant
- b. Transfusion sanguine
- c. Prévention de l'hypothermie
- d. Ostéosynthèse des fractures périphériques
- e. Acide tranexamique